

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, GESTÃO DE DOCUMENTOS E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E TENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL

DANIEL ARANA¹

RODRIGO EDUARDO BOTELHO-FRANCISCO²

ANDRE VIEIRA DE FREITAS ARAUJO²

EDUARDO VEDOR DE PAULA³

¹ Universidade Federal do Paraná – UFPR
Setor de Ciências da Terra,
Departamento de Geomática, Curitiba, Paraná

² Universidade Federal do Paraná – UFPR
Setor de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Ciência e Gestão da Informação, Curitiba, Paraná

³ Universidade Federal do Paraná – UFPR
Setor de Ciências da Terra,
Departamento de Geografia, Curitiba, Paraná

arana@ufpr.br, rodrigobotelho@ufpr.br, andre.freitas@ufpr.br, edugeo@ufpr.br

RESUMO – A regularização fundiária (RF) brasileira gera um “*big data* jurídico-agrário” composto por milhões de processos, plantas e livros fundiários, cuja autenticação e preservação são cruciais para a segurança da posse e a mitigação da vulnerabilidade socioambiental. Neste contexto, à luz de referenciais de Arquivologia e ciências da Informação, da Computação e da Terra, este estudo combina pesquisa bibliográfica e documental, além de observação participante artificial no projeto TED INCRA/UFPR para examinar o potencial da Inteligência artificial (IA) na gestão de documentos. Como resultado, além da discussão na intersecção de temas como regularização fundiária, gestão de documentos, IA e vulnerabilidade socioambiental, o artigo traz relatos do projeto acerca desta proposta de aplicação. Dentre os resultados, apresenta um piloto de classificação textual baseado em *Machine Learning*, treinado com 4,5 mil documentos rotulados, o que alcançou acurácia global de 95% (F1-score 0,94) nas principais tipologias. O experimento busca discutir como soluções híbridas — curadoria humana orientada por IA, repositórios arquivísticos digitais confiáveis e protocolos de interoperabilidade — podem qualificar a prova documental, acelerar a titulação e, conseqüentemente, reduzir conflitos fundiários e pressões ambientais. A adoção responsável de IA, por outro lado, exigirá uma visão crítica, políticas públicas e recursos para que possa ser empregada com eficácia em organizações do setor público.

ABSTRACT – Brazil’s land-tenure regularization (RF) produces a “juridical-agrarian big data” made up of millions of case files, cadastral maps and registry books whose authentication and long-term preservation are critical to tenure security and to mitigating socio-environmental vulnerability. Drawing on frameworks from Archival Science, Information Science and Earth Sciences, this study combines bibliographic and documentary research with artificial participant observation in the TED INCRA/UFPR project to examine the potential of Artificial Intelligence (AI) for managing these holdings. Beyond a conceptual discussion at the intersection of RF, records management, AI and socio-environmental vulnerability, the article reports the project’s initial experiences with this application. Among the findings, a text-classification pilot using TF-IDF and Logistic Regression, trained on 4,500 labelled documents, achieved 95% overall accuracy (macro-weighted F1-score = 0.94) across the principal typologies. The experiment explores how hybrid solutions—AI-assisted human curation, trusted digital archival repositories and interoperability protocols—can strengthen evidential quality, speed up titling procedures and thus reduce land-tenure disputes and environmental pressures. Conversely, the responsible adoption of AI will require a critical perspective, supportive public policies and adequate resources for effective deployment within public-sector organizations.

1 INTRODUÇÃO

A regularização fundiária (RF) é um conjunto de medidas jurídicas, urbanístico-ambientais, sociais e administrativas que integram ocupações informais ao ordenamento territorial, assegurando segurança jurídica aos ocupantes e cumprimento da função socioambiental da propriedade. Enquanto nos centros urbanos prevalecem conflitos de uso do solo e adensamento precário (D'Ottaviano e Silva, 2022), no campo destacam-se dispersão geográfica, concentração fundiária e vazios cadastrais, o que exige estratégias que conciliem titulação, proteção ambiental e inclusão produtiva (Fernandes, 2006). No Brasil, o tema é regulado pela Lei 13.465 (Brasil, 2017), que trata tanto da regularização fundiária rural e urbana quanto de questões relacionadas à reforma agrária e à Amazônia Legal.

A complexidade da RF rural se acentua diante de mais de oito milhões de imóveis distribuídos em 8,5 milhões km², o que impõe gargalos logísticos, cartoriais e tecnológicos. Apesar do georreferenciamento compulsório instituído pela Lei 10.267 (Brasil, 2001), apenas 6,5% das 68,8 mil propriedades obrigadas estavam certificadas até 2022 no Sudoeste do Paraná (Felipetto et al., 2023). Auditoria do TCU (2020) apontou baixa eficiência administrativa e sobreposição de registros no Programa Terra Legal, em consonância com as críticas de Ramos e Palme (2007) sobre morosidade e altos custos. A ausência de integração entre CNIR, CAR e cartórios perpetua vazios cadastrais e agrava pressões por desmatamento e conflitos agrários. Nesse contexto, a gestão documental demanda tecnologias como georreferenciamento de alta precisão, IA para cruzamento de bases e automação cartorial, dentro de um processo interinstitucional de longo prazo.

A dimensão documental da RF é proporcional ao universo cadastral. O CAFIR registra 8,13 milhões de imóveis, 81% com até 50 ha (RBF, 2020). Entre 2019 e 2022, foram emitidos 404.993 documentos oficiais, dos quais 124.954 apenas em 2022 (INCRA, 2022). O SIGEF alcançou em 2023 a marca de 1 milhão de imóveis certificados, cerca de 12% do total do CAFIR (INCRA, 2023). Assim, restam aproximadamente 7 milhões de dossiês digitais a validar, evidenciando um “big data jurídico-agrário” cujo gerenciamento exige interoperabilidade entre cadastros e preservação digital. Além disso, até nove peças documentais podem ser necessárias para titulação (D'Ottaviano e Silva, 2022), mas a falta de integração prolonga litígios (Ferreira, 2023), enquanto carências de interoperabilidade e padronização comprometem a validade de registros (Lengoiboni, Richter e Zevenbergen, 2019; Nesterenko, Radzinska e Khalikov, 2022). A obrigatoriedade de certificação até novembro de 2025 pressiona ainda mais os sistemas arquivísticos.

Nesse cenário, a gestão de documentos demanda competências interdisciplinares que dialogam com Arquivologia, Ciências da Informação, Computação e Comunicação. A evolução tecnológica mostra um deslocamento de cópias físicas para registros eletrônicos sob normas de autenticidade e cadeia de custódia (Waters, 2001; ISO, 2016), além do uso de blockchain como salvaguarda de integridade (Lemieux, 2016; Krigsholm, Ridanpää e Riekkinen, 2019). Mais recentemente, a Inteligência Artificial (IA) se apresenta como solução transversal, capaz de ampliar escala e qualidade na gestão de documentos, acompanhando tendências de mercado que projetam crescimento médio anual de 24,7% até 2034 (Global Market Insights, 2024). No Brasil, contudo, persiste o descompasso entre inovação tecnológica e capacidade institucional, deixando a RF exposta a riscos de vulnerabilidade socioambiental, perda e manipulação de dados.

Assim, este trabalho tem como objetivo geral compreender como a IA aplicada à gestão de documentos pode contribuir para a diminuição da vulnerabilidade socioambiental no contexto da RF brasileira. Especificamente, busca-se: (i) identificar estudos e práticas de IA com gestão de documentos; (ii) discutir a vulnerabilidade socioambiental da RF; (iii) analisar vulnerabilidades e implicações legais da gestão documental da RF; e (iv) observar um contexto de aplicação. A pesquisa justifica-se pela perspectiva socioambiental adotada para examinar vulnerabilidades decorrentes dos modelos de produção, preservação e uso de documentos relacionados à RF no Brasil, reconhecendo-se tanto a fragilidade do documento — exposto a desastres, conservação inadequada e obsolescência tecnológica — quanto a fragilidade humana — expressa em insegurança jurídica, desigualdade de acesso à terra e vulnerabilidade socioambiental. Ademais, justifica-se como tema de pesquisa ao articular conhecimentos em perspectiva interdisciplinar, envolvendo a Arquivologia e as ciências da Informação, da Computação e da Terra..

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e de natureza qualitativa. Ele está estruturado em duas frentes: uma primeira, com pesquisa bibliográfica e documental; e uma segunda, aplicada, com observação participante artificial.

Na primeira frente, a pesquisa bibliográfica teve como objetivo identificar referenciais teóricos e estudos de aplicação envolvendo IA e gestão de documentos. Além disso, também foram observados trabalhos relacionados à regularização fundiária e as vulnerabilidades socioambientais, foco do trabalho. A pesquisa documental, por sua vez, foi pautada em fontes de informação relacionadas ao domínio da RF no Brasil, como leis, relatórios, documentos e notícias relacionados à esta política pública.

Já na perspectiva aplicada, foi realizada descrição a partir de observação participante artificial em um projeto de gestão de documentos relacionados à Reforma Agrária no Estado do Paraná. A seleção do mesmo ocorreu por conveniência, já que os pesquisadores envolvidos integram a equipe do projeto, descrito a seguir. Apesar da arbitrariedade

na seleção, no entanto, ela justifica-se tendo em vista a representatividade do projeto escolhido como um estudo de caso válido para o tema em análise.

O projeto 38/2021/DF/SEDE/INCRA-INCRA, resultado de um Termo de execução descentralizada (TED) firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), tem como objetivo estabelecer parceria visando desenvolver ações de gestão documental, georreferenciamento e supervisão ocupacional, de governança e regularização fundiária, por meio de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e realização de serviços em projetos de assentamentos e glebas públicas federais, para beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) no Estado do Paraná. Ele teve início em dezembro de 2021, sendo estruturado, ao longo do tempo, em oito subprojetos, dentre os quais um voltado exclusivamente para gestão de documentos, com metas para dimensionar, digitalizar e indexar acervo do INCRA no Paraná.

O subprojeto denominado Gestão Documental envolve o trabalho de aproximadamente 60 colaboradores, entre docentes, discentes e técnico-administrativos advindos de áreas como Arquivologia, Ciência da Informação, Gestão da Informação, Biblioteconomia, História, Engenharia Cartográfica, Geografia, Direito e Administração. As equipes atuam em quatro unidades, sendo duas delas nas sedes do INCRA em Cascavel e Curitiba e duas na UFPR, uma no campus Politécnico e outra no campus Jardim Botânico. Para execução das atividades, observam-se Procedimentos Operacionais Padrão (Pops) construídos em conjunto entre as organizações, bem como políticas e práticas da Arquivologia para tratamento, digitalização e descrição dos documentos, com o suporte de tecnologias computacionais como Microsoft Teams, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o sistema de gestão de conteúdos empresarial (ECM, do inglês *Enterprise Content Management*) Alfresco, além de soluções desenvolvidas pelo próprio projeto. Mais recentemente, no âmbito destas tecnologias, o subprojeto desenvolveu um piloto com IA para classificação de documentos, conforme descrito ao longo deste trabalho, visando otimizar o cumprimento da meta do TED INCRA/UFPR, que é digitalizar, descrever e disponibilizar para uso do INCRA um volume de documentos correspondente a 5,2 milhões de páginas de processos, 603 livros fundiários e 650 mapas ou plantas de grande formato.

3 GESTÃO DE DOCUMENTOS E IA NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A pergunta norteadora deste trabalho é complexa na medida em que exige um consenso prévio sobre quatro núcleos conceituais, quais sejam a regularização fundiária, a vulnerabilidade socioambiental, a gestão de documentos e a inteligência artificial.

O primeiro exige compreender a RF tanto como um campo de estudos, como uma política pública. Em busca de uma definição, diversos autores convergem para discutir a RF como um processo multidimensional, de caráter essencialmente curativo, voltado a integrar ocupações informais ao ordenamento territorial e a concretizar a função socioambiental da propriedade. Nesse sentido, Alfonsin (1997) caracteriza a regularização fundiária como um processo conduzido em parceria entre o poder público e a população beneficiária, que articula dimensões jurídicas, urbanísticas e sociais, visando prioritariamente à legalização da permanência dos moradores e, de forma complementar, à qualificação do espaço urbano e ao fortalecimento da cidadania. Na mesma direção, Fernandes (2011) ressalta que as políticas de RF devem articular segurança da posse, provisão de infraestrutura e integração a direitos legais mais amplos, especialmente tendo em vista que ignorar a informalidade tornou-se politicamente insustentável nas cidades latino-americanas.

Neste trabalho compreende-se a regularização fundiária como um processo territorial contínuo – urbano e rural – que combina titulação, integração cadastral, recuperação ambiental e inclusão produtiva, valendo-se das tecnologias disponíveis para acelerar verificações documentais, mitigar sobreposições e reforçar a função socioambiental da terra.

Neste contexto de observação da relação sujeito e terra, por sua vez, decorre a discussão sobre os riscos e fragilidades desta interação. Tratam-se de vulnerabilidades, observadas em diferentes camadas, seja na perspectiva cultural, seja na perspectiva técnica. Vulnerabilidades a que as pessoas e as próprias organizações que elas compõem estão sujeitas, tendo em vista fenômenos naturais ou interferências e ocorrências advindas de ordem externa que interferem na estabilidade de uma ordem social democraticamente construída.

Dentre as vulnerabilidades do contexto da RF, observa-se a vulnerabilidade socioambiental, relacionada à probabilidade de perda decorrente da combinação entre fragilidades sociais e exposição a riscos físico-ambientais (Cutter, 1996). Em outras palavras, trata-se do “estado de suscetibilidade a danos decorrentes da exposição a pressões associadas às mudanças ambientais e sociais, e da ausência de capacidade de adaptação” (Adger, 2006, p. 268, tradução nossa). No contexto fundiário brasileiro, essa vulnerabilidade manifesta-se quando populações rurais e urbanas ocupam áreas sem segurança jurídica, carecem de serviços básicos e permanecem expostas a desmatamentos, incêndios ou enchentes. Essas situações, longe de serem aleatórias, resultam de processos históricos de vulnerabilização, marcados pela exclusão territorial, pela concentração de riscos ambientais em áreas periféricas e pela omissão institucional em integrar políticas fundiárias, ambientais e urbanas (Londe et al., 2018).

Esta vulnerabilidade, no entanto, é ainda mais grave quando observados os elementos de prova da relação sujeito e terra. Neste sentido, o documento constitui a principal prova de posse ou cadeia dominial. Qualquer falha em sua autenticidade, integridade ou disponibilidade amplia vulnerabilidades humanas e socioambientais. Quando pensada a gênese do documento, o conceito de “vulnerabilidades digitais” é útil para identificar e descrever como fragilidades

sistêmicas — migrações de formato mal geridas ou metadados inconsistentes — podem comprometer a cadeia de custódia arquivística (Sax; Helberger, 2024). No âmbito da RF, a perda ou corrupção de plantas georreferenciadas, memoriais ou certidões pode interromper processos de titulação, prolongando conflitos sobre a terra.

As vulnerabilidades enquanto um conceito são bastante úteis na perspectiva da regularização fundiária quando observa-se o documento a partir do seu valor probatório. A vulnerabilidade do documento, neste sentido, interfere na garantia de execução de um processo, impacta seu prosseguimento e, em última análise, o inviabiliza ou o interrompe. O documento, por sua vez, deve ser analisado mediante sua própria gestão. Esta entendida como “o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos nas fases corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou ao recolhimento para guarda permanente” (BRASIL, 1991).

Gerir documentos, conforme dispõe a norma ISO 15489-1, implica estabelecer controles de autenticidade, confiabilidade, integridade e usabilidade em todo o ciclo de vida, abrangendo desde a criação e captura até a preservação de longo prazo (ISO, 2016). No campo arquivístico brasileiro, Santos (2002) reforça que a gestão de documentos constitui um sistema integrado de políticas, processos e recursos capaz de garantir acesso rápido e prova jurídica, independentemente do suporte físico ou digital, enquanto Bellotto (2004) destaca o princípio da proveniência como fundamento para manter o vínculo orgânico entre o documento e seu produtor, assegurando valor probatório.

Por fim, a Inteligência Artificial apresenta-se, neste trabalho, como um recorte observacional, visando especialmente explorar o documento da RF como um campo de aplicação. Isto é feito, no trabalho, a partir da aceção de duas premissas. A primeira que reconhece que a gestão de documentos contemporânea é um problema complexo e que envolve volumes de dados no nível do *Big Data*, o que requer o emprego de soluções ainda em desenvolvimento; e a segunda que pressupõe que o emprego de IA pode ser uma solução adequada para o tratamento e gestão de volumes de documentos que, somente com intervenção humana, demandaria tempo demasiado para surtir efeitos práticos.

A literatura contemporânea descreve a Inteligência Artificial como o esforço de construir *sistemas agentes* capazes de perceber o ambiente, deliberar e agir para maximizar uma função-objetivo, conceito canonizado por Russell e Norvig (2010). Nesse guarda-chuva, o *machine learning* (ML) desponta como a vertente que faz o desempenho melhorar à medida que novos dados são ingeridos, fenômeno destacado por Jordan e Mitchell (2015) ao sintetizar tendências da área. O avanço mais notável dessa linha é o *deep learning*, cuja popularidade se deve à combinação de grandes conjuntos de dados, maior poder computacional e arquiteturas de redes neurais profundas — elementos sistematizados por LeCun, Bengio e Hinton (2015) e pelo compêndio de Goodfellow, Bengio e Courville (2016). A partir de 2017, o paradigma se reconfigura com os *transformers*, modelo baseado em mecanismos de auto-atenção que dispensam convoluções ou recorrências e permitem paralelismo massivo (Vaswani et al. 2017). Em paralelo, ganha força o debate sobre a interpretabilidade dos sistemas, na medida em que decisões algorítmicas afetam direitos individuais e coletivos. Doshi-Velez e Kim (2017) propõem métricas e taxonomias para avaliar explicabilidade e mitigar riscos de “caixas-pretas” em domínios sensíveis.

Neste trabalho, a IA é entendida de forma dupla e complementar. Primeiro a partir da ideia de “agente inteligente”, segundo a qual, conforme de Russell e Norvig (2010), um sistema computacional percebe o ambiente, delibera e age de modo orientado a metas, buscando maximizar desempenho medido por uma função-objetivo. Esse arcabouço engloba tanto abordagens simbólicas quanto aprendizado de máquina profundo, permitindo enquadrar tarefas arquivísticas (por exemplo, decidir a qual série um documento pertence) como problemas de decisão automatizável. Segundo na perspectiva sociotécnica de Seaver (2018) – que entende algoritmos como “arranjos de pessoas, práticas e infraestruturas” moldados por valores institucionais. Visão que evita o tecnocentrismo e reforça a necessidade de uma governança documental que combine critérios arquivísticos (autenticidade, proveniência) com métricas algorítmicas (acurácia, *F1-score*¹), sobretudo quando decisões impactam direitos fundiários de populações vulneráveis.

Ao relacionar as conexões práticas entre gestão documental e fundiária, trabalhos como os de Nesterenko et al. (2022) destrincham os princípios e os aspectos tecnológicos da formação de lotes na Ucrânia, demonstrando que a padronização das etapas de coleta, processamento e elaboração de documentação técnica reduz gargalos na produção de projetos de parcelamento e eleva a confiabilidade cadastral. No âmbito da classificação automática, Garcia-Retuerta et al. (2020) combinam redes convolucionais com máquina de vetores de suporte (SVM, do inglês *support-vector machine*) para categorizar fachadas urbanas segundo tipologias do registro imobiliário: alcançam acurácia superior a 85% e tempos de inferência de milissegundos, provando que estas técnicas podem cortar custos operacionais e mitigar vieses humanos em processos de tipificação fundiária.

Krighsholm, Ridanpää e Riekkinen (2019), analisando barreiras técnicas, sociais e jurídicas à adoção do *blockchain* na Finlândia, demonstram que um registro digital (*ledgers*) compartilhado, impossível de ser alterado, pode funcionar como um “cartório confiável” para guardar informações sobre terras. Já Lengoiboni, Richter e Zevenbergen (2019) examinam os entraves tecnológicos à inovação na documentação da posse da terra e concluem que a adoção de padrões abertos, software *open-source* e plataformas em nuvem — e não propriamente algoritmos de aprendizagem de máquina — é o que se mostra decisivo para reduzir a fragmentação cadastral e ampliar a inclusão de pequenos possuidores. Complementarmente, Garcia-Retuerta et al. (2022) exploram o uso de redes neurais convolucionais combinadas com

¹ **F1-score** é média harmônica de precisão e *recall*; vai de 0 (ruim) a 1 (perfeito).

SVMs para classificar automaticamente imagens de fachadas urbanas em categorias cadastrais, alcançando taxas de acerto superiores a 85% e tempo de processamento da ordem de milissegundos, com potencial para reduzir custos operacionais e mitigar vieses humanos.

Investigações de Bennett et al. (2021) indicam que o avanço da transformação digital — com automação de fluxos, uso de inteligência artificial para controle de qualidade de dados e adoção de contratos inteligentes — possui potencial para acelerar a criação e a manutenção do cadastro, sem necessariamente reproduzir as ineficiências do modelo analógico, embora sua aplicação em larga escala ainda enfrente obstáculos técnicos e institucionais, enquanto a coletânea *Fit-for-Purpose Land Administration* (Enemark; McLaren; Lemmen, 2021) reúne 26 estudos que conectam abordagens flexíveis de reconhecimento fundiário a métodos computacionais e geoespaciais de coleta e validação de dados. No campo da visão computacional, a revisão sistemática de Li et al. (2024) demonstra que a combinação de imagens multisensores com modelos de *deep learning* pode alcançar acurácias superiores a 90% em determinadas configurações de classificação de uso do solo urbano, evidenciando o potencial desses métodos para aplicações práticas, como a extração automática de atributos espaciais e funcionais que podem subsidiar a elaboração de memoriais descritivos..

Em paralelo, diretrizes arquivísticas brasileiras — como as propostas por Santos (2002, 2013) sobre gestão e digitalização de documentos eletrônicos — ressaltam que metadados estruturados e políticas de retenção continuam sendo pré-condições para qualquer adoção responsável de algoritmos. Por fim, Alshari, Abdulkareem e Gawal (2023) demonstraram que a eficácia da inteligência artificial na classificação do uso e cobertura da terra depende da utilização de bases de treinamento representativas e da aplicação de métricas de avaliação como acurácia global² e coeficiente kappa³, que asseguram a transparência e a comparabilidade dos resultados.

Em conjunto, esses trabalhos evidenciam imbricações operatórias entre automação inteligente, requisitos arquivísticos (autenticidade, proveniência) e objetivos socioambientais da regularização fundiária: ao mesmo tempo em que reduzem custos e prazos processuais, as soluções de IA podem elevar a qualidade probatória dos documentos e, por consequência, mitigar vulnerabilidades que historicamente penalizam populações sem título formal.

4 EXPERIÊNCIAS, TENDÊNCIAS E DESAFIOS

Como pode ser depreendido do cenário contemporâneo de transformação digital, há uma demanda urgente pela gestão de conteúdos nato-digitais, assim como pela conversão de massas documentais em suporte analógico, visando garantir direitos e memórias registradas em suportes tecnológicos em processo de obsolescência. Realidade de um volume considerável de documentos da RF que necessitam de cuidados relacionados à preservação, tratamento, digitalização e adequada descrição para que possam ser fruídos em seu valor de prova.

Na observação do projeto TED INCRA/UFPR, isto é visível no processo de conversão de suporte, do analógico para o digital, de um grande acervo da Reforma Agrária no Paraná. Para superar o desafio de digitalizar, descrever e disponibilizar um acervo estimado em 5,2 milhões de páginas, além de mapas e livros, o projeto vem buscando adotar uma visão estratégica que incorpora a inspiração em modelos de preservação digital, o desenvolvimento de protocolos e sistemas para automação e controle de produção e a interoperabilidade para garantia do intercâmbio de metadados e documentos entre os diferentes softwares utilizados tanto pela UFPR como pelo INCRA.

Especificamente, o projeto tem como norte o Hipátia, uma proposta do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) para implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis (Shintaku; Braga; Oliveira, 2021). Para tanto, busca-se integrar sistemas como o SEI, o Alfresco e o Microsoft Teams a uma solução desenvolvida pelo próprio projeto por meio da linguagem de programação Python e do banco de dados PostgreSQL. A intenção é que este cenário permita a adoção de soluções de IA que colaborem para o aumento da produtividade e garantia do cumprimento das metas.

Até o momento foi conduzido teste piloto para avaliar a viabilidade de soluções de Inteligência artificial no fluxo de descrição documental. Neste experimento de classificação automática foi utilizado um conjunto de aproximadamente 4,5 mil documentos já rotulados. Após a limpeza textual, os dados foram divididos em conjuntos de treino (80%) e teste (20%) e processados por uma *pipeline* composta por TF-IDF Vectorizer e Logistic Regression. Essa arquitetura foi escolhida por sua rapidez de treinamento e por fornecer resultados competitivos em tarefas de categorização textual, mantendo interpretabilidade dos coeficientes para posterior auditoria arquivística.

Os resultados indicam acurácia global de 95% e *F1-score* ponderado de 0,94, com desempenho elevado nas classes mais representativas do acervo — *regularização fundiária* (F1 = 0,98), *Projeto Assentamento* (0,92) e *Livro Fundiário* (0,96). Todavia, o modelo apresentou baixa capacidade de generalização para categorias com suporte reduzido, como

² **Acurácia global** refere-se à proporção de amostras corretamente classificadas pelo modelo em relação ao total de amostras avaliadas. É calculada como a soma dos acertos na matriz de confusão dividida pelo número total de observações, expressando a performance geral do classificador

³ **Coefficiente Kappa** (ou índice Kappa de Cohen) é uma métrica estatística que mede o grau de concordância entre os valores classificados e os valores reais (verdade terrestre), ajustando para concordâncias ocorridas ao acaso. Varia de -1 (discordância total) a 1 (concordância perfeita), sendo que valores acima de 0,6 já indicam boa confiabilidade.

Processo Administrativo e documentos do *Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP)*, que receberam pontuações nulas de *precision* e *recall*. Esse desbalanceamento se reflete no *F1-score* macro⁴ (0,57) e destaca a necessidade de estratégias de balanceamento e de arquiteturas mais robustas, possivelmente baseadas em *transformers* executados em GPU⁵, para capturar a variabilidade linguística dos grupos minoritários. Ainda assim, o teste piloto demonstra que técnicas supervisionadas de ML podem acelerar significativamente a etapa de descrição, servindo como ponto de partida para um sistema híbrido de curadoria humana e algorítmica.

O passo subsequente é a pré-descrição automatizada, isto é, o preenchimento dos metadados cadastrais (ex.: número do processo SEI, partes envolvidas, município, área titulada, marco legal) conforme o tipo documental reconhecido. Essa tarefa exige ir além da simples classificação e mobiliza modelos de PLN em língua portuguesa capazes de extrair entidades nomeadas e relações diretamente do conteúdo textual – frequentemente variações de *transformers* de código aberto (*pT5*, *BERTimbau*, *Llama-pt*), combinados a regras arquivísticas. Neste ponto, a curadoria humana passa a ser orientada por engenharia de *prompt*, desenhada para guiar grandes modelos de linguagem na identificação dos campos exigidos pelos instrumentos de gestão do INCRA. Em termos de infraestrutura, dois cenários se impõem: (i) inferência local em GPU, que oferece latência reduzida e mantém os dados dentro da rede institucional, mas requer investimento em *hardware* e manutenção; ou (ii) chamadas a APIs externas (OpenAI, Google Vertex AI), que simplificam a escalabilidade e permitem acesso a modelos de ponta, porém introduzem dependência de provedores e possíveis restrições de *rate limiting*.

A escolha entre esses modelos técnico-operacionais deve considerar as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), já que os documentos contêm dados pessoais sensíveis de assentados (art. 5º II), como Cadastro de Pessoa Física (CPF), situação socioeconômica e histórico fundiário. O envio de tais dados a provedores de nuvem sediados fora do Brasil só é permitido se houver base legal adequada (art. 7º) e garantias contratuais equivalentes às previstas no art. 33 (transferência internacional). Mesmo em processamento local, o projeto precisará demonstrar princípios de finalidade, adequação, necessidade e segurança (art. 6º I–VII), implementando técnicas de pseudonimização, criptografia em repouso e em trânsito, controle de acesso por papel e registro de auditoria das inferências. Além disso, seria recomendado elaborar um Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) antes da adoção de qualquer solução de IA, detalhando fluxos de informação, riscos residuais e medidas de mitigação. Somente após essa análise de conformidade seria possível escalar a pré-descrição automatizada, assegurando tanto ganhos de produtividade quanto o respeito aos direitos de titulares e às obrigações regulatórias.

Esta perspectiva de uso, no entanto, pode ser observada na iniciativa do Arquivo Nacional dos Estados Unidos da América (NARA, do inglês *National Archives and Records Administration*), que tem conduzido projetos-piloto que usam aprendizado de máquina para gerar descrições automáticas de acervos digitais, para acelerar respostas a solicitações e reforçar a transparência governamental e para reduzir significativamente o *backlog* de descrição (NARA, 2024). No Brasil pode ser destacada a Inteligência Artificial do Registro de Imóveis (IARI), uma solução desenvolvida pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) em parceria com a Google com o objetivo de auxiliar unidades de registro de imóveis no envio de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Conforme divulgado pelo ONR (2025), a tecnologia extrai informações sobre matrículas a partir de imagens, transformando-as em dados estruturados. A expectativa, conforme divulgado, é modernizar os serviços cartorários e prover eficiência e precisão na gestão de informações, garantindo, inclusive, o cumprimento de prazos.

Visando superar desafios como estes da NARA, do ONR e do TED INCRA/UFPR, a literatura de Arquivologia e CI vem, ao longo de sua trajetória, demonstrando como as tecnologias são incorporadas, ao seu tempo, aos processos de gestão de documentos. Do papiro ao livro, chegando nos documentos digitais, a informação vai sendo tratada de acordo com métodos e técnicas que acompanham as potencialidades de cada suporte. Neste sentido, a informação digital ou digitalizada pode se beneficiar de todo potencial da própria tecnologia computacional.

Estudos como os descritos neste trabalho envolvendo a adoção de IA e outras tecnologias digitais demonstram cenários de aplicação que envolvem automação, controle do ciclo de vida dos documentos e melhoria dos indicadores de produtividade, qualidade e efetividade. Anteriormente, em Botelho-Francisco e Arana (2025), uma bibliometria na base de dados da Scopus já havia explorado a literatura interseccional entre IA e gestão de documentos, culminando por identificar e analisar 26 trabalhos que ilustram a dinâmica deste domínio interdisciplinar de aplicação. Eles foram categorizados em quatro abordagens, ou tratam de questões profissionais e constituição do campo, ou tratam de domínios específicos, como a Saúde, ou tratam de tecnologias associadas ou discutem desafios e tendências.

Em tempos de IA, portanto, a informação contida num documento pode ser explorada nas potencialidades e nos limites da capacidade computacional de processar a linguagem natural. Isso pode representar, a seu modo, um passo bastante largo em relação ao tempo necessário para descrição de metadados de documentos e seu consequente armazenamento em bases de dados destinadas à representação e recuperação de documentos.

⁴ **F1-score macro**: calcula o F1 de cada classe e depois faz a média simples, dando peso igual às classes grandes e pequenas.

⁵ **GPU**: *Graphics Processing Unit*; processador especializado em cálculos paralelos, muito usado para treinar e rodar modelos de IA.

A literatura científica ainda não é conclusiva sobre este benefício. No entanto, há uma direção de entendimento que sinaliza a utilidade da IA para gestão de documentos em dois sentidos. Um voltado para classificação e descrição automática e outro voltado para interações com o conteúdo dos documentos.

Por outro lado, numa visão crítica, há debates como os da soberania digital (Grohmann; Schineider; Silveira, 2025), das materialidades digitais (Souza Aguiar; Melo da Silva, 2024) e das vulnerabilidades digitais (Botelho-Francisco, 2025) que denunciam, assim como diversos estudos sobre plataformas digitais, os riscos e as fragilidades do desenvolvimento e uso da IA. Dentre outras, observados o tema deste trabalho, podem ser consideradas vulnerabilidades relacionadas à informação, ao documento, à segurança, à privacidade, à comunicação e ao próprio meio ambiente. Trata-se de obsolescência tecnológica, de bases de dados expostas a vazamento e ou falhas que as comprometam, ataques *malware*, *crackers* e cibercrimes. Uma vez reconhecido o que demanda o funcionamento das máquinas que são suporte à IA, ademais, há os impactos ambientais e sociais que vêm sendo notados nos locais onde estão instalados os *data centers* das *Big techs* (MIT, 2025).

A própria utilização das plataformas de IA para descrição automatizada poderia agravar estas vulnerabilidades, uma vez que sua utilização poderia comprometer a segurança e privacidade dos dados, deixando informações de usuários expostas à posse, controle e interesses de empresas privadas. Se por um lado isso poderia estar mitigado por Termos de Uso e Políticas de Privacidade das plataformas, por outro há falta de regulação governamental e as próprias empresas são recorrentemente denunciadas por mudanças unilaterais nestes instrumentos.

Uma regulamentação que atuasse sobre o uso da IA é um debate em aberto. Enquanto tramita projeto de lei sobre o tema no Congresso brasileiro, as entidades da sociedade civil buscam publicar orientações de como utilizá-la em seus domínios. No campo da gestão documental, apesar da existência do Sistema de gestão de documentos e arquivos da administração pública federal (SIGA) - que estabelece diretrizes e procedimentos para a produção, tramitação, avaliação e arquivamento de documentos, buscando racionalizar a produção documental e reduzir custos (BRASIL, 2003) - o Arquivo Nacional (AN) e o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) não possuem orientações específicas sobre a IA.

Com recursos muito aquém do orçamento das grandes empresas do norte global para investimento no desenvolvimento e uso de IA, projetos desenvolvidos pelo poder público e em universidades, como o TED INCRA/UFPR, esbarram em questões de ordem legal e técnica para assinaturas de acordos e contratos, intercâmbio de dados, processamento e armazenamento. Apesar de estar pautado na hipótese de a IA contribuir para automação, produtividade e autenticidade de documentos, o projeto terá que superar estes desafios, bem como garantir um bom desempenho da própria solução.

Apesar dos avanços e promessas da IA, o cenário ainda é desafiador. Se por um lado isto a RF prescinde do emprego de tecnologias contemporâneas e de inovação para gestão de sua memória, por outro continuam sendo necessário o aprimoramento das políticas públicas voltadas a mitigar as vulnerabilidades socioambientais no contexto das tecnologias digitais e da ocupação da terra.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados aqui apresentados confirmam que a gestão de documentos da regularização fundiária brasileira constitui tanto um desafio tecnológico quanto uma questão de justiça socioambiental. A literatura aponta, e a experiência conduzida no TED INCRA/UFPR confirma, que existe um cenário de oportunidades a partir do uso de técnicas supervisionadas de aprendizado de máquina. Isto pode, já hoje, acelerar atividades rotineiras como a classificação de documentos, liberando capacidade humana para tarefas de maior valor interpretativo. Entretanto, o desenvolvimento deste cenário depende de políticas públicas e recursos financeiros que favoreçam a soberania digital, inclusive na perspectiva da pesquisa aplicada desenvolvida nas universidades e institutos de pesquisa, dotando estas entidades de uma maior capacidade técnica frente ao poder atualmente exercido pelas *Big techs* no cenário da tecnologia digital global.

O suporte da IA para classificação e pré-descrição automatizada de documentos abre um horizonte de ganhos substanciais em produtividade e qualidade probatória; contudo, desloca o debate para camadas normativas ainda mais sensíveis, uma vez que o cenário de regulação e governança desta tecnologia ainda é um tema em debate no congresso nacional. Alguns desafios relacionados à obtenção, guarda, uso e descarte de informações no processo de gestão de documentos já foram superados pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); no entanto, as demais legislações, termos de uso e políticas de privacidade ainda são insuficientes para regular vulnerabilidades ainda desconhecidas ou sem consenso social.

Além das vulnerabilidades à que a RF já está exposta pela sua própria natureza, outras se somarão ao seu contexto num cenário de transformação digital acelerado. A tendência é que os riscos e as fragilidades dos documentos da regularização fundiária, tanto na perspectiva dos acervos analógicos, como dos acervos digitais, serão potencializados com a introdução da IA no suporte à gestão documental, ampliando as vulnerabilidades sócio-ambientais.

Propomos, assim, que a adoção de IA se insira em uma agenda mais ampla de pesquisa e desenvolvimento. No caso relatado neste artigo fica clara a demanda por técnicas e tecnologias para a garantia da preservação digital, com a

integração e aprimoramento de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, nos moldes da iniciativa Hipátia. Sem uma infraestrutura sociotécnica robusta, ganhos algorítmicos permanecerão fragmentados e de difícil escalabilidade.

Por fim, reconhecemos as limitações deste estudo. O piloto descrito no trabalho concentrou-se em uma única etapa do processo de gestão dos documentos do TED INCRA/UFPR, com amostras ainda modestas e foco predominante em textos. Imagens, mapas e sinais multimodais permanecem como fronteira aberta. Futuras pesquisas devem expandir amostras e etapas, avaliar arquiteturas *transformer* finamente ajustadas e mensurar impactos concretos sobre prazos de titulação e redução de litígios.

Ao articular contribuições da Arquivologia, Ciência da Informação, da Computação e das Ciências da Terra, pretendemos ter demonstrado que a IA, quando governada por princípios arquivísticos e regulatórios, pode se tornar aliada estratégica na construção de um território mais justo, ambientalmente protegido e documentalmente confiável.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), pela formalização do Termo de Execução Descentralizada (TED) com a UFPR, o que tem viabilizado a execução desta pesquisa.

NOTA DE CONFORMIDADE

DA e REBF contribuíram na concepção e redação do artigo. EVP e AVFA contribuíram para a edição e revisão do artigo. Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas ao longo do trabalho como apoio à organização bibliográfica, à revisão linguística e à estruturação preliminar de trechos, sempre sob supervisão e curadoria dos autores, sem substituição da análise crítica e responsabilidade acadêmica.

REFERÊNCIAS

ADGER, W. N. **Vulnerability**. *Global Environmental Change*, v. 16, n. 3, p. 268-281, 2006.

ALFONSIN, B. de M. **Direito à moradia**: instrumentos e experiências de regularização fundiária nas cidades brasileiras. Porto Alegre: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal, 1997.

ALSHARI, E. A.; ABDULKAREEM, M. B.; GAWALI, B. W. Classification of land use/land cover using artificial intelligence (ANN-RF). **Frontiers in Artificial Intelligence**, Lausanne, v. 5, 05 jan. 2023. DOI: [10.3389/frai.2022.964279](https://doi.org/10.3389/frai.2022.964279).

BELLOTTO, H. L. **Arquivos permanentes**: tratamento documental. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

BENNETT, R. M.; UNGER, E.-M.; LEMMEN, C.; DIJKSTRA, P. Land administration maintenance: a review of the persistent problem and emerging fit-for-purpose solutions. **Land, Basel**, v. 10, n. 5, p. 509, 2021. DOI: [10.3390/land10050509](https://doi.org/10.3390/land10050509).

BOTELHO-FRANCISCO, R. E. Transformação, Plataformas e Vulnerabilidades Digitais: proposição de uma abordagem para estudos de tecnologia. **SciELO Preprints**, 2025. DOI: [10.1590/SciELOPreprints.11329](https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.11329).

BOTELHO-FRANCISCO, R. E.; ARANA, D. Aplicações de inteligência artificial para gestão de documentos: experimentações, potencialidades e desafios. **Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 154–177, 2025. DOI: [10.26512/rici.v18.n1.2025.56534](https://doi.org/10.26512/rici.v18.n1.2025.56534).

BRASIL. **Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003**. Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da administração pública federal, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2003. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2003/decreto-4915-12-dezembro-2003-497188-norma-pe.html>. Acesso em: 29 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001**. Altera dispositivos das leis n.º 4.947/1966, 5.868/1972, 6.015/1973, entre outras. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110267.htm. Acesso em: 29 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e institui a REURB. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/lei/113465.htm. Acesso em: 29 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.** Dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8159.htm. Acesso em: 29 jun. 2025.

CUTTER, S. L. Vulnerability to environmental hazards. **Progress in Human Geography**, v. 20, n. 4, p. 529–539, 1996. DOI: [10.1177/030913259602000407](https://doi.org/10.1177/030913259602000407).

DOSHI-VELEZ, F.; KIM, B. Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning. **arXiv preprint**, 2018. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1702.08608>.

D’OTTAVIANO, M. C. L.; SILVA, S. L. Q. Regularização fundiária no Brasil: velhas e novas questões. **Planejamento e Políticas Públicas**, [S. l.], n. 34, 2022. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/172>. Acesso em: 22 jun. 2025.

ENEMARK, S.; McLAREN, R.; LEMMEN, C. (eds.). **Fit-for-Purpose Land Administration—Providing Secure Land Rights at Scale. Volume 1: Conceptual Innovations**. Basel: MDPI, 2021. DOI: [10.3390/books978-3-0365-2084-1](https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-2084-1).

FELIPETTO, H. S. *et al.* Análise do georreferenciamento de imóveis rurais (Lei n.º 10.267/2001) na região Sudoeste do Paraná (2001-2022). **Revista Paranaense de Desenvolvimento**, v. 44, n. 145, p. 133-154, 2023.

FERNANDES, E. **Regularização de assentamentos informais na América Latina**. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2011.

FERREIRA, M. A. The bureaucratic politics of urban land rights in Brazil. **Latin American Politics and Society**, v.65, n.3, p. 1-29, 2023.

GARCIA-RETUERTA, D.; CASADO-VARA, R.; CALVO-ROLLE, J.; QUINTIÁN, H.; PRIETO, J. Deep learning for house categorisation: a proposal towards automation in land registry. In: International Conference on Hybrid Artificial Intelligent Systems, 15., 2020, Gijón, Spain. **Hybrid Artificial Intelligent Systems: Hais 2020**. Cham: Springer, 2020. DOI: [10.1007/978-3-030-61705-9_58](https://doi.org/10.1007/978-3-030-61705-9_58).

GLOBAL MARKET INSIGHTS. **Intelligent Document Processing Market Size – By Component, By Deployment, By Enterprise Size, By Technology, By End Use, Analysis, Share, Growth Forecast, 2025–2034**. Selbyville: Global Market Insights, Dec. 2024. Disponível em: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/intelligent-document-processing-market>. Acesso em: 30 jun. 2025.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep learning**. Cambridge: MIT Press, 2016. Disponível em: <http://www.deeplearningbook.org>. Acesso em: 1 jul. 2025.

GROHMANN, R.; SCHNEIDER, M.; SILVEIRA, S. A. da. Soberania e Inteligência Artificial: perspectivas brasileiras. **Liinc em Revista**, [S. l.], v. 20, n. 2, p. e7546, 2025. DOI: 10.18617.

INCRA. **Incra supera a marca de 400 mil documentos de titulação emitidos**. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias-2022/incra-supera-a-marca-de-400-mil-documentos-de-titulacao-emitidos>. Acesso em: 22 jun. 2025.

INCRA. **Sistema de gestão fundiária chega a 1 milhão de imóveis rurais certificados**. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/sistema-de-gestao-fundiaria-chega-a-1-milhao-de-imoveis-rurais-certificados?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 22 jun. 2025.

ISO. **ISO 15489-1:2016**. Information and documentation: Records management. Part 1: Concepts and principles. Genebra, 2016.

JORDAN, M. I.; MITCHELL, T. M. Machine learning: trends, perspectives, and prospects. **Science**, Washington, v. 349, n. 6245, p. 255–260, 17 jul. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aaa8415>.

KRIGSHOLM, P.; RIDANPÄÄ, K.; RIEKKINEN, K. **Blockchain as a technological solution in land administration – What are current barriers to implementation?** In: FIG WORKING WEEK 2019: Geospatial Information for a Smarter Life and Environmental Resilience, 2019, Hanoi, Vietnam. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2019. Disponível em: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts04g/TS04G_krigsholm_ridanpaa_et_al_9829.pdf. Acesso em: 1 jul. 2025.

LEMIEUX, V. L. Trusting records: is blockchain technology the answer? **Records Management Journal**, v. 26, n. 2, p. 110-129, 2016.

- LENGOIBONI, M.; RICHTER, C.; ZEVENBERGEN, J. Cross-cutting challenges to innovation in land tenure documentation. *Land Use Policy*, v. 85, p. 21–32, 2019. DOI: [10.1016/j.landusepol.2019.03.023](https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.023).
- LE CUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. *Nature*, [S.l.], v. 521, p. 436–444, 28 maio 2015. DOI: <https://doi.org/10.1038/nature14539>.
- LI, Z.; CHEN, B.; WU, S.; SU, M.; CHEN, J. M.; XU, B. Deep learning for urban land use category classification: a review and experimental assessment. *Remote Sensing of Environment*, v. 311, p. 114290, 2024. DOI: [10.1016/j.rse.2024.114290](https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114290).
- LONDE, L. R.; MOURA, L. G.; COUTINHO, M. P.; MARCHEZINI, V.; SORIANO, E. Vulnerabilização, saúde e desastres socioambientais no litoral de São Paulo: desafios para o desenvolvimento sustentável. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v. 21, 2018. DOI: [10.1590/1809-4422asoc0102r2vu18L1AO](https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc0102r2vu18L1AO).
- MIT. **Explained: Generative AI's environmental impact**. 17 jan. 2025. Disponível em: <https://news.mit.edu/2025/explained-generative-ai-environmental-impact-0117>. Acesso em: 22 jun. 2025.
- NARA. **Inventory of Artificial Intelligence (AI) Use Cases**. Washington, DC, 2024. Disponível em: <https://www.archives.gov/ai>. Acesso em: 22 jun. 2025.
- NESTERENKO, S.; RADZINSKA, Y.; KHALIKOV, S. Research of directions of development of land management documentation taking into account of modern legal requirements. *Municipal Economy of Cities*, v. 3, p. 258–262, jun. 2022. DOI: [10.33042/2522-1809-2022-3-170-258-262](https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-3-170-258-262).
- ONR. **Inteligência Artificial apoiará Registros de Imóveis em extração de dados**. IRIB – Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, 24 mar. 2025. Disponível em: <https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/inteligencia-artificial-apoiara-registros-de-imoveis-em-extracao-de-dados>. Acesso em: 30 jun. 2025.
- RAMOS, D.; PALME, U. W. Regularização fundiária. *Agroanalysis*, v. 27, n. 7, p. 46–48, 2007.
- RFB. **Estatísticas e dados abertos dos imóveis rurais**. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cadastrros/portal-cnir/estatisticas-e-dados-abertos/cadastro-de-imoveis-rurais-cafir-da-rfb-conta-com-aproximadamente-7-442-515-imoveis-ativos>. Acesso em: 22 jun. 2025.
- RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Artificial intelligence: a modern approach**. Upper Saddle River: Pearson, 2010.
- SANTOS, V. B. **Gestão de documentos eletrônicos: uma visão arquivística**. Brasília: ABARQ, 2002.
- SANTOS, V. B. Gestão de documentos arquivísticos eletrônicos: o caminho percorrido pela administração pública brasileira. *Revista do Arquivo*, Brasília, v. 14, p. 9–22, 2013. DOI: [10.5752/P.2237-8871.2013v14n20p9](https://doi.org/10.5752/P.2237-8871.2013v14n20p9).
- SAX, M.; HELBERGER, N. Digital vulnerability and manipulation in the emerging digital framework. In: HELBERGER, N.; KAS, B.; MICKLITZ, H.-W.; NAMYSLOWSKA, M.; LAUDTS, L.; ROTT, P.; SAX, M.; VEALE, M. (ed.). **Digital fairness for consumers**. [S. l.]: BEUC, 2024.
- SEAVER, N. What should an anthropology of algorithms do?. *Cultural anthropology*, v. 33, n. 3, p. 375–385, 2018.
- SHINTAKU, M.; BRAGA, T. E. N.; OLIVEIRA, A. de F. Hipátia: uma ferramenta livre no apoio à preservação digital. *Revista Brasileira de Preservação Digital*, Campinas, SP, v. 2, 2021. DOI: [10.20396/rebpred.v2i00.15987](https://doi.org/10.20396/rebpred.v2i00.15987).
- SOUZA AGUIAR, C. E.; MELO DA SILVA, D. K. As materialidades da cultura digital e a questão do Antropoceno. *Revista FAMECOS*, [S. l.], v. 31, n. 1, p. e45673, 2024. DOI: [10.15448/1980-3729.2024.1.45673](https://doi.org/10.15448/1980-3729.2024.1.45673).
- TCU. **Acórdão 727/2020. Programa Terra Legal: fiscalização de orientação centralizada**. Brasília: TCU, 2020.
- VASWANI, A. *et al.* Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, v. 30, 2017. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>.
- WATERS, D. J. **Do microfilme à imagem digital: como executar um projeto para estudo dos meios, custos e benefícios de conversão para imagens digitais de grandes quantidades de documentos preservados em microfilme**. Rio de Janeiro: Projeto CPBA / Arquivo Nacional, 2001.
- WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Harnessing artificial intelligence for health**. Genebra, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/teams/digital-health-and-innovation/harnessing-artificial-intelligence-for-health>. Acesso em: 22 jun. 2025.